

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (*PINUS SYLVESTRIS* L.) В Г. МИНСКЕ© 2024. *А. Н. Хох, В. Б. Звягинцев*

В работе приведены результаты сравнительного исследования хвои сосны обыкновенной из разных районов города Минска. Установлено, что для исследованных территорий характерен широкий диапазон колебаний индекса флуктуирующей асимметрии (от 2 до 6), т.е. влияние антропогенных факторов оценивается от слабого до критического уровней. Доказано, что ухудшение качества среды, помимо нарушения билатеральных признаков, непосредственно воздействует на морфолого-анатомические параметры хвои. С помощью БИК-спектроскопии и формального независимого моделирования аналогий классов построены классификационные модели, позволяющие осуществить дифференциацию хвои по уровню антропогенной нагрузки. Средняя точность разработанной классификационной SIMCA-модели составила $85,4 \pm 6,2$ (%) – на обучающей выборке и $84,0 \pm 4,9$ (%) – на валидационной. Полученные результаты могут быть использованы при биоиндикационных исследованиях качества окружающей городской среды.

Ключевые слова: сосна обыкновенная, хвоя, морфолого-анатомические параметры, флуктуирующая асимметрия, БИК-спектры, SIMCA, антропогенные факторы.

Введение. Резко возросшее в последние десятилетие антропогенное давление на городскую среду приводит к негативным изменениям структуры, продуктивности и функционирования хвойных насаждений, что проявляется на всех уровнях организации: от молекулярно-генетического до организменного [1]. При этом различные виды хвойных по-разному приспосабливаются к изменениям качества среды обитания, регулируя соответствующим образом метаболизм и морфолого-анатомическую структуру. Для диагностики их состояния могут быть использованы характеристики ассимилирующих органов, которые обладают высокой чувствительностью и стабильностью ответной реакции на комплексное воздействие неблагоприятных факторов как природного, так и антропогенного характера [2], а потому могут служить адекватными индикаторами при оценке экологической ситуации [3, 4].

Обширные и разноплановые экспериментальные исследования посвящены изучению функционирования ассимилирующих органов сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.), насаждения которой играют важную роль в оздоровлении экологической обстановки городской среды, участвуя в очищении атмосферы, распределении и ассимиляции загрязняющих веществ. Предметом этих исследований чаще всего является изучение морфо-биометрических, анатомических, физиолого-биохимических показателей, в том числе состояния фотосинтезирующего аппарата, химического состава как отдельно, так и в разных сочетаниях.

Приведем краткий анализ некоторых из имеющихся литературных источников.

По результатам многочисленных экспериментов В. Т. Ярмишко (1997) доказано, что у сосны обыкновенной с усилением антропогенного воздействия происходит уменьшение длины, ширины и толщины хвои [5].

В работе Р. Rautio (1998) говорится о том, что в районе действия металлургических предприятий с увеличением концентрации тяжелых металлов сокращается продолжительность жизни хвои [6].

В исследовании белорусских ученых О. В. Поворовой и В. А. Ливинской (2019) установлено, что в районах сочетанного действия продуктов сгорания топлива автомашин и

поллютантов промышленного происхождения по сравнению с контролем (на примере г. Могилева, Беларусь) наблюдается уменьшение числа устьиц в хвое *P. sylvestris* L. [7].

В статье И. С. Коротченко и А. Н. Алексеевой (2021) установлено, индекс флуктуирующей асимметрии (далее – ИФА) хвои *P. sylvestris* L., произрастающей в различных районах Красноярска, значительно выше, чем в лесном массиве того же региона, имеет значимую корреляционную связь с уровнем автотранспортной и промышленной нагрузки [8].

В работе Е. М. Тарасовой (2018) с помощью метода ИК-Фурье спектроскопии исследованы образцы хвои сосны обыкновенной из районов с различной антропогенной нагрузкой г. Твери. Показано, что в ИК-спектрах образцов хвои разных лет жизни из зоны с высокой антропогенной нагрузкой и фоновой зоны наблюдается относительное увеличение интенсивности полос поглощения со временем [9].

Цель данного исследования – провести сравнительный анализ сосновых насаждений, произрастающих в районах г. Минска с разным уровнем и характером антропогенной нагрузки, на основе оценки комплекса показателей хвои.

Несмотря на значительный объем и разнообразие публикаций в данной области, проблема, поднимаемая в статье, не лишена научной новизны и практической значимости, так как проведена для конкретной территории, характеризующейся своими особенностями антропогенной нагрузки на *P. sylvestris* L.

Материал и методика исследований. Объектом исследования являлась хвоя 2-го года жизни, отобранная в конце вегетационного периода (вторая половина августа) 2023 года на территории г. Минска (пункты отбора №№ 1–17), а также на фоновой (контрольной) территории государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник» (пункты отбора №№ 18–21, пункт отбора № 21 в дальнейшем был исключен, так как ИФА для него составил 2) с ветвей 1-го порядка в средней части по всему диаметру кроны. В исследование включены 12 000 пар хвоинок с 400 деревьев.

Рис. 1. Схема расположения объектов исследования: балл ИФА = 2 – белый, балл ИФА = 3 – зеленый, балл ИФА = 4 – желтый, балл ИФА = 5 – оранжевый, балл ИФА = 6 – красный

Отобранные образцы хвои сканировались на планшетном сканере, после чего с помощью программы MCview (LOMO-Microsystems, РФ) по отсканированным изображениям рассчитывались длина левой и правой хвоинки в паре с точностью до 0,01 мм. Изготовление тонких поперечных срезов для изучения морфолого-анатомических параметров (далее – МАП), расчеты площади хвои, количества устьиц в 1 мм^2 , а также ИФА проводились, как изложено в работе Хох А.Н., Звягинцева В.Б. (2021) [10].

Статистическая обработка МАП проводилась с использованием SPSS v.20.0 (IBM, USA). Применялись следующие методы: одномерная описательная статистика, t-критерий Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Различия считали достоверными при $p < 0,05$.

После изучения МАП, хвоя высушивалась при 30–35 °С до остаточной влажности не более 7 %, после чего образцы с одного дерева (по 5 пар) отдельно для каждого балла ИФА измельчались в агатовой ступке, затем порошок помещался в чашку Петри из оптического прозрачного стекла и осуществлялась запись БИК-спектров диффузного отражения с использованием БИК-спектрометра MicroNIR OnSite с диодно-матричным детектором (VIAMI, США) в диапазоне 10526–6060 см^{-1} с разрешением 2 см^{-1} после усреднения накопленных спектрограмм, содержащих 64 сканирования. Все последующие вычислительные эксперименты проводились на производных второго порядка БИК-спектров с использованием пакета программ The Unscrambler X v.10.4.1 (CAMO, США). Процедуры классификации БИК-спектров были проведены с использованием метода главных компонент (далее – PCA) [11]. Классификационные модели строились при помощи формального независимого моделирования аналогий классов далее – SIMCA) [13]. Как при проведении PCA, так и при построении классификационных моделей использовался алгоритм нелинейного итерационного проецирования при помощи чередующихся наименьших квадратов (NIPALS) [13].

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице 1 представлены полученные средние значения длины хвои на исследованных пунктах отбора (далее – ПО) и рассчитанный ИФА.

Таблица 1

Средние значения длины хвои и стабильность развития

№ПО	L_1 , мм	L_2 , мм	$L_{\text{среднее}}$, мм	ИФА	Балл*	№ПО	L_1 , мм	L_2 , мм	$L_{\text{среднее}}$, мм	ИФА	Балл		
1	M_x	59,50	59,42	59,46	0,0059	4	11	M_x	54,69	54,40	54,54	0,0079	5
	$\pm SD$	19,89	19,93	19,91				$\pm SD$	18,10	18,00	18,05		
2	M_x	58,59	58,33	58,46	0,0068	5	12	M_x	59,57	59,44	59,50	0,0050	3
	$\pm SD$	15,81	15,77	15,79				$\pm SD$	16,89	16,87	16,88		
3	M_x	46,53	46,21	46,37	0,0093	6	13	M_x	58,26	58,14	58,20	0,0050	3
	$\pm SD$	20,72	20,55	20,63				$\pm SD$	13,12	13,09	13,11		
4	M_x	66,42	66,26	66,34	0,0057	4	14	M_x	74,30	74,13	74,21	0,0036	2
	$\pm SD$	25,23	25,19	25,21				$\pm SD$	15,95	15,92	15,93		
5	M_x	72,20	71,99	72,10	0,0034	2	15	M_x	58,86	58,75	58,80	0,0058	4
	$\pm SD$	17,30	17,25	17,27				$\pm SD$	15,44	15,43	15,43		
6	M_x	61,34	61,22	61,28	0,0046	3	16	M_x	64,33	64,22	64,28	0,0035	2
	$\pm SD$	14,26	14,25	14,25				$\pm SD$	16,98	16,95	16,96		
7	M_x	55,14	54,75	54,94	0,0092	6	17	M_x	58,48	58,20	58,34	0,0084	5
	$\pm SD$	22,21	22,05	22,13				$\pm SD$	12,61	12,56	12,58		
8	M_x	61,17	60,95	61,06	0,0069	5	18	M_x	81,97	81,98	81,98	0,0024	1
	$\pm SD$	15,95	15,89	15,92				$\pm SD$	24,93	24,92	24,93		

Продолжение таблицы 1

9	M_x	51,54	51,18	51,36	0,0092	6	19	M_x	73,66	73,51	73,59	0,0024	1
	$\pm SD$	20,93	20,80	20,87				$\pm SD$	20,14	20,10	20,12		
10	M_x	68,73	68,51	68,62	0,0035	2	20	M_x	67,39	67,32	67,35	0,0019	1
	$\pm SD$	21,43	21,37	21,40				$\pm SD$	23,56	23,53	23,55		

Примечание: M_x – среднее арифметическое значение, SD – среднее квадратичное отклонение; *оценка влияния антропогенного фактора: 1 – норма, 2 – слабое, 3 – умеренное, 4 – высокое, 5 – очень высокое, 6 – критическое [11].

Как можно видеть, на территории г. Минска ни в одном случае балл ИФА не соответствовал норме. Он был равен 2 на ПО № 5, № 10, № 14 и № 16, 3 – на ПО № 6, № 12 и № 13, 4 – на ПО № 1, № 4 и № 15, 5 – на ПО № 2, № 8, № 11 и № 17, 6 – на ПО № 3, № 7 и № 9. Анализируя территориальное расположение ПО, отмечена связь между рассчитанными балами ИФА и уровнем загрязнения атмосферного воздуха г. Минска [14].

Далее отдельно по каждому ПО рассчитывались МАП хвои (их перечень представлен в таблице 2). После чего по каждому параметру была проведена проверка нормальности распределения с помощью W -теста Шапиро-Уилка; установлено, что данные подчиняются закону нормального распределения, поэтому для их анализа применяли параметрические методы. С учетом полученных результатов оценки стабильности развития, рассчитанные показатели МАП были сгруппированы в 6 групп, соответствующих баллу ИФА. В таблице 2 представлены полученные результаты.

Таблица 2

Рассчитанные показатели ($M_x \pm SD$)

Морфолого-анатомический параметр	Балл ИФА=1 (контроль)	Балл ИФА=2	Балл ИФА=3	Балл ИФА=4	Балл ИФА=5	Балл ИФА=6
Длина, мм	74,31±13,69	69,8±8,82***	59,66±8,88***	61,53±12***	58,1±7,65***	50,89±12,5***
Ширина, мм	1,58±0,15	1,56±0,13***	1,55±0,13***	1,56±0,18*	1,61±0,13***	1,64±0,11***
Толщина, мм	0,75±0,17	0,74±0,16	0,74±0,14	0,74±0,15	0,75±0,15	0,74±0,16
Площадь хвои, мм ²	267,72 ±52,29	247,66 ±35,75***	210,98 ±34,5***	219,29 ±47,68***	211,82 ±32,32***	186,82 ±47,83***
Площадь поперечного сечения ($S_{пс}$), мм ²	0,93±0,15	0,91±0,12**	0,9±0,13***	0,91±0,15*	0,95±0,13*	0,95±0,14*
Площадь центрального цилиндра ($S_{цц}$), мм ²	0,27±0,03	0,27±0,03	0,23±0,03	0,33±0,04***	0,29±0,03***	0,41±0,04***
$S_{цц}/S_{пс}$	0,31±0,09	0,32±0,07	0,27±0,07***	0,4±0,1***	0,33±0,07***	0,47±0,09***
Длина устьиц, мкм	61,67±9,11	60,83 ±7,46*	60,39 ±9,02*	59,83 ±8,79***	54,39 ±7,91***	50,92 ±7,23***
Ширина устьиц, мкм	44,6±4,89	43,72±6,05*	46,81±6,4*	41,19±5,9***	41,6±4,37***	36,9±5,44***
Количество устьиц, шт./мм ²	84,7 ±19,62	86,04 ±16,55	85,41 ±19,96	85,66 ±19,29	101,2 ±16,92***	73,63 ±15,72***
Диаметр смоляных каналов, мкм	133,35 ±15,96	131,95 ±14,6	135,63 ±18,91*	138,11 ±18,87***	166,88 ±13,79***	177,42 ±13,28***
Количество смоляных каналов	8,9 ±1,99	8,99 ±1,75	9,03 ±1,78	10,03 ±1,75***	9,94 ±1,49***	10,2 ±1,74***

Примечание: M_x – среднее арифметическое значение, SD – среднее квадратичное отклонение; * – $p \leq 0,05$, ** – $p \leq 0,01$, *** – $p \leq 0,001$, уровень значимости рассчитан по сравнению с контролем

Сравнительный анализ МАП хвои показал, что у хвои с ростом антропогенной нагрузки, с увеличением ИФА происходит уменьшение длины и площади в среднем в 1,24 раза, что свидетельствует о снижении аккумулирующей сосновых насаждений города [15]. Кроме того, уменьшается длина и ширина устьиц в среднем в 1,1 раза, а диаметр и количество смоляных каналов при этом увеличивается также в среднем в 1,1 раза. Если рассматривать количество устьиц как показатель работы устьичного аппарата, то можно отметить следующую тенденцию: при переходе ИФА от 2 до 4 количество устьиц плавно увеличивается, затем при ИФА=5 происходит резкое увеличение, после чего при ИФА=6 количество устьиц снижается (на 28 % по сравнению с ИФА=5). Следовательно, при уровнях антропогенной нагрузки от слабого до очень высокого происходит активизация механизмов адаптации для того, чтобы устьица в условиях загрязнения могли выполнять свои основные функции. Однако когда уровень загрязнения становится критическим, количество устьиц снижается, что может привести к нарушениям в работе устьичного аппарата и, как следствие, к гибели как хвои, так и непосредственно всего растения. В целом, анализируя данные таблицы 1, можно видеть, что контрольные образцы хвои и образцы, отобранные на территории г. Минска, существенно различаются между собой. При этом для ИФА=2 количество МАП, для которых выявлены статистически достоверные различия, составило 6, для ИФА=6 – 11. Отметим, что по длине и площади хвои уровень значимости для ИФА=2–6 составил $p < 0,0001$. Единственный МАП, для которого не было выявлено статистически значимых различий по сравнению с контролем, – это толщина хвои, что согласуется с ранее полученными результатами [10]. При этом ряд ученых отмечает, что в техногенных условиях наряду с уменьшением длины и ширины происходит уменьшение и толщины хвои [5; 16].

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA показал значительные различия между исследуемыми группами ($F_{\text{среднее}} = 382,8$, $p < 0,001$; исключение: толщина хвои $F = 1,42$, $p = 0,21$). Для оценки значимости различий между средними значениями групп проведен апостериорный анализ с использованием теста Тьюки [17]. Полученные результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3

Различия между группами по индексу флуктуирующей асимметрии (тест Тьюки)

Сравниваемые ИФА	Длина, мм	Ширина, мм	Площадь хвои, мм ²	Площадь поперечного сечения (Spс), мм ²	Площадь центрального цилиндра (Spц), мм ²	Spц/Spс	Длина устьиц, мкм	Ширина устьиц, мкм	Количество устьиц, шт./мм ²	Диаметр смоляных каналов, мкм	Количество смоляных каналов
1 и 2	4,5*	0,03*	20,4*	0,024*	0,002	0,008	0,84	0,9	-1,3	1,4	0,09
1 и 3	14,6*	0,03*	56,4*	0,03*	0,04*	0,04*	1,3	-2,2*	-0,8	-2,3	-0,14
1 и 4	12,7*	0,02	48,4*	0,02	-0,06*	-0,09*	1,83*	3,4*	-0,96	-4,7*	-1,13*
1 и 5	16,2*	-0,03*	56,2*	-0,01	-0,02*	-0,02*	7,3*	3,0*	-16,4*	-33,5*	-1,04*
1 и 6	23,4*	-0,05*	81,4*	-0,02	-0,14*	-0,15*	10,7*	7,7*	11,7*	-44,1*	-1,31*
2 и 3	10,1*	0,005	35,9*	0,01	0,04*	0,05*	0,45	-3,1*	0,63	-3,7*	0,04
2 и 4	8,3*	0,005	27,9*	0,003	-0,06*	-0,08*	0,99	2,5*	0,38	-6,2*	-1,03*
2 и 5	11,7*	-0,05*	35,8*	-0,04*	-0,02*	0,009	6,4*	2,1*	-15,1*	-34,9*	-0,95*
2 и 6	18,9*	-0,08*	60,9*	-0,04*	-0,14*	-0,14*	9,9*	6,8*	12,4*	-45,5*	-1,2*
3 и 4	-1,8*	0,001	-8,1*	0,009	-0,09*	-0,12*	0,6	5,6*	-0,25	-2,5	-0,99*
3 и 5	1,6	-0,06*	-0,2	-0,05*	-0,05*	-0,05*	5,9*	5,2*	-15,8*	-31,3*	-0,91*
3 и 6	8,7*	-0,08*	24,9*	-0,05*	-0,17*	-0,19*	9,5*	9,9*	11,8*	-41,8*	-1,17*
4 и 5	3,4*	-0,05*	7,86*	-0,04*	0,04*	0,07*	5,4*	0,4	-15,5*	-28,8*	0,09
4 и 6	10,6*	-0,07*	33*	-0,04*	-0,08*	-0,06*	8,91*	4,3*	12,3*	-39,3*	-0,17
5 и 6	7,2*	0,002	25,1*	0,005	-0,12*	-0,13*	3,5*	4,7*	27,6*	-10,5*	-0,26

Примечание: * – разность средних значима на уровне 0,05

В ходе работы также были получены и проанализированы БИК-спектры хвои. Спектры исследуемых образцов, усредненные по каждому дереву, имели несущественные различия, а потому прямое сравнение не позволило осуществить их дифференциацию. Для решения поставленной задачи был выбран метод главных компонент. РСА является линейным и аддитивным, выполняет простое геометрическое представление объектов и переменных в пространстве меньшей размерности. Графическое представление объектов позволяет изучить структуру совокупности и определить наличие классов (групп) [11]. Результаты РСА отображены в пространстве трех первых главных компонент (PC-1 – 87 %, PC-2 – 12 %, PC-3 – 1 %) (рис. 2).

Рис. 2. Матрица счетов для исследованных образцов в 3d проекции

Как можно видеть на матрице счетов, точки, являющиеся отражением исследованных образцов хвои, объединились в 3 класса. Первый класс – образцы с ИФА= 1, что соответствует состоянию относительного экологического благополучия; второй – образцы с ИФА=2 и 3, что соответствует фазе антропогенной трансформации; третий – образцы с баллами ИФА=4,5 и 6, что соответствует сильно неравновесному состоянию и стадии антропогенной депрессии.

Далее БИК-спектры хвои были случайным образом пятикратно разделены на обучающие (2/3 спектров) и валидационные (1/3 спектров) выборки. Из обоих наборов были исключены 9 аномальных образцов, которые выпадали за границу области принятия решений. Для определения аномальных образцов первичные свойства всех образцов градуировочных наборов (спектры) оценивались на основании расчетов расстояния Махаланобиса [18]. На основе обучающих и валидационных выборок проводилось построение классификационных SIMCA-моделей с применением пятиблочной перекрестной проверки. БИК-спектры для каждого ИФА моделировались методом РСА обособленно, независимо от остальных, и проверялись на возможные

выбросы. Расчет расстояний между исследуемыми выборками в относительных единицах составил от 57 до 1391, что предопределяет возможность надежного различия исследуемых объектов [12].

Результаты SIMCA-классификации обучающих выборок хвои с расчетом оптимального количества главных компонент и % дисперсии для РС-1 представлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты 5-кратной SIMCA-классификации обучающих выборок хвои

	Правильно классифицированы, %	Неправильно и мультиклассифицированы, %	Неклассифицированы, %	Количество главных компонент	Дисперсия ГК-1, %
Балл ИФА= 1	80 / 90 / 85 / 97,5 / 90	5 / 0 / 5 / 2,5 / 2,5	15 / 10 / 10 / 0 / 7,5	2 / 2 / 2 / 2 / 2	64 / 64 / 68 / 66 / 66
Балл ИФА= 2	90,5 / 92,4 / 86,7 / 81 / 79,1	0 / 1,9 / 0 / 0 / 5,7	9,5 / 5,7 / 13,3 / 19 / 15,2	5 / 5 / 4 / 1 / 5	90 / 89 / 60 / 89 / 91
Балл ИФА= 3	85 / 80 / 80 / 80 / 85	0 / 15 / 10 / 20 / 0	15 / 5 / 10 / 0 / 10	1 / 3 / 1 / 1 / 1	99 / 93 / 100 / 93 / 99
Балл ИФА= 4	80 / 83 / 80 / 83 / 85	15 / 8 / 8 / 5 / 0	5 / 8 / 12 / 12 / 0	2 / 2 / 2 / 2 / 2	77 / 68 / 77 / 70 / 72
Балл ИФА= 5	86,7 / 90,5 / 79,1 / 96,2 / 81	1,9 / 1,9 / 1,9 / 1,9 / 0	11,4 / 7,6 / 19 / 1,9 / 19	2 / 2 / 2 / 2 / 2	62 / 81 / 78 / 83 / 63
Балл ИФА= 6	95 / 100 / 80 / 80 / 80	2,5 / 0 / 2,5 / 5 / 10	2,5 / 0 / 17,5 / 15 / 10	2 / 2 / 2 / 2 / 2	93 / 94 / 94 / 95 / 95
Средняя точность \pm SD (%) = 85,4 \pm 6,2					

Примечание: SD – среднеквадратичное отклонение.

Как можно видеть из таблицы 4, средняя точность классификации обучающих выборок составила от 85,4 %. Минимальное количество главных компонент составило 1, максимальное – 5, в свою очередь дисперсия РС-1 составила от 60 % до 100 % соответственно.

На следующем этапе проводилось валидация построенной модели. Для этого использовались валидационные наборы, содержащие образцы, не участвующие в построении модели. В таблице 5 представлены полученные результаты классификации для валидационных выборок.

Таблица 5

Результаты 5-кратной SIMCA-классификации валидационных выборок хвои

	Правильно классифицированы, %	Неправильно и мультиклассифицированы, %	Неклассифицированы, %
Балл ИФА= 1	80 / 80 / 85 / 95 / 90	5 / 5 / 0 / 0 / 0	15 / 15 / 15 / 5 / 10
Балл ИФА= 2	88,5 / 76,9 / 88,5 / 92,3 / 80,8	3,8 / 7,7 / 3,8 / 0 / 7,7	7,7 / 15,4 / 7,7 / 7,7 / 11,5
Балл ИФА= 3	90 / 85 / 80 / 80 / 80	0 / 5 / 5 / 5 / 0	10 / 10 / 15 / 15 / 20
Балл ИФА= 4	80 / 80 / 80 / 85 / 80	5 / 5 / 5 / 0 / 0	15 / 15 / 15 / 15 / 20
Балл ИФА= 5	80,8 / 80,8 / 88,5 / 88,5 / 80,8	7,7 / 7,7 / 0 / 3,8 / 3,8	11,5 / 11,5 / 11,5 / 7,7 / 15,4
Балл ИФА= 6	90 / 90 / 85 / 80 / 80	0 / 0 / 5 / 10 / 5	10 / 10 / 10 / 10 / 15
Средняя точность \pm SD (%) = 84,0 \pm 4,9			

Примечание: SD – среднеквадратичное отклонение.

Как можно видеть из таблицы 5, средняя точность классификации валидационных выборок, которая принимается в качестве итогового значения точности классификации, составила от 84 %.

Заключение. В результате проведенного сравнительного исследования хвойных насаждений установлено, что обследованные территории г. Минска характеризуются разным уровнем антропогенной нагрузки: от слабой до критической. Полученные по ИФА результаты коррелируют с интегральным зонированием территории г. Минска, выполненным на основании данных мониторинга на стационарных пунктах наблюдений [14]. Таким образом, нарастание флуктуирующей асимметрии хвойных является своеобразным маркером ухудшения условий роста. Исследование морфолого-анатомических параметров хвойных в городской среде по сравнению с контролем (экологически чистый район) показало достоверные различия ($p < 0,05$) по всем параметрам, за исключением толщины, что также позволяет использовать их в биоиндикационных целях. Доказано, что с помощью БИК-спектроскопии и формального независимого моделирования аналогий классов можно построить классификационные модели, позволяющие осуществить дифференциацию хвойных сосны обыкновенной с территориями, испытывающих разную степень антропогенной нагрузки (ИФА=1-6). Средняя точность разработанной классификационной SIMCA-модели составила $85,4 \pm 6,2$ (%) – на обучающей выборке и $84,0 \pm 4,9$ (%) – на валидационной. В целом проведенное комплексное исследование позволило получить объективную картину экологического статуса хвойных насаждений г. Минска в условиях комбинированного воздействия многих антропогенных факторов.

Полученные в работе результаты могут быть использованы при реализации региональных экологических программ разных уровней, ведении локального мониторинга хвойных насаждений и разработке рекомендаций по проведению мероприятий по снижению ущерба, наносимого им загрязнениями.

Авторы выражают благодарность Винниковой Д. Д., студентке Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова БГУ, Затыке У. А., студентке Полесского государственного университета за помощь в сборе хвойных и проведении исследований по расчетам ИФА и МАП.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bazzaz F. A. Plant biology in the future // *Proceedings of the National Academy of Sciences* / F. A. Bazzaz. – 2001. – Vol. 98, No 10. – P. 5441-5445.
2. Nykytiuk P. Phytoindication: Basic diagnostic characteristics and approaches / P. Nykytiuk // *Danish Scientific Journal*. – 2020. – Vol. 35. – P. 5-9.
3. Lyanguzova I. Effects of High and Low Aerotechnogenic Emissions of Heavy Metals on Wild Plants / I. Lyanguzova, P. Katjutin // *Forests*. – 2023. – Vol. 14, No. 8. – P. 1650.
4. Шергина О. В. Оценка экосистемных функций городских лесов по показателям почв и древесных растений / О. В. Шергина, А. С. Миронова, Ю. С. Тупицына // *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности*. – 2022. – Т. 30, № 4 – С. 447-458.
5. Ярмишко В. Х. Состояние ассимиляционного аппарата сосны. Влияние промышленного атмосферного загрязнения на сосновые леса Кольского полуострова / В. Х. Ярмишко. – Л., 1990. – С. 55–64.
6. Deposited particles, element concentrations and needle injuries on an industrial pollution transect II Environ / P. Rautio [et al.] // *Pollut. Ser. A Ecol. Biol.* – 1998. – Vol. 103. – P. 81–89.
7. Поворова О. В. Влияние качества урбанизированной среды г. Могилева на количественные характеристики устьиц сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris*) / О. В. Поворова, В. А. Ливинская // *Вестник МГУ. МГУ им. Кулешова, Могилев*. – 2019. – № 2 (54). – С. 79–89.
8. Коротченко И. С. Флуктуирующая асимметрия хвойной *Pinus sylvestris* L. как биоиндикационный показатель загрязнения природных сред города Красноярска / И. С. Коротченко, А. Н. Алексеева // *Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал*. – 2021. – № 2. – С. 27-38.

9. Влияние антропогенной нагрузки на химический состав хвои сосны обыкновенной *Pinus Silvestris* и ели европейской *Picea Abies* в г. Твери / Е. М. Тарасова [и др.] // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Химия. – 2018. – № 3. – С. 103–118.
10. Хох А. Н. Влияние антропогенного загрязнения на морфолого-анатомические параметры и спектральные характеристики хвои сосны обыкновенной / А. Н. Хох, В. Б. Звягинцев // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. – 2021. – № 1 (37) – С. 69–80.
11. Kherif F. Principal component analysis / F. Kherif, A. Latypova //Machine learning. – Academic Press, 2020. – P. 209-225. – <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815739-8.00012-2>
12. Bächle H. Classification of thermally modified wood by FT-NIR spectroscopy and SIMCA / H. Bächle, B. Zimmer, G. Wegener //Wood Science and Technology. – 2012. – Vol. 46. – P. 1181-1192. – <https://doi.org/10.1007/s00226-012-0481-z>.
13. Ochoa-Muñoz A. F. Missing data in multiple correspondence analysis under the available data principle of the NIPALS algorithm / A. F. Ochoa-Muñoz, V. M. González-Rojas, C. E. Pardo // Dyna. – 2019. – Vol. 86, No. 211. – P. 249-257.
14. Хомич В. С. Городская среда : геоэкологические аспекты / В.С. Хомич [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2013. – 301 с.
15. Alaouri H. A. A. The possibility of using Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) Needles as biomonitor in the determination of heavy metal accumulation / Alaouri H. A. A. [et al.] //Applied Ecology & Environmental Research. – 2020. – Vol. 18, No 2. – P. 1-23. – DOI: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3056754/v1>.
16. Зотикова А. П. Сравнительная оценка структурно-функциональной организации листового аппарата хвойных растений на территории г. Горно-Алтайска / Зотикова А. П. [и др.] // Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 299. – С. 197-200.
17. Nanda A. Multiple comparison test by Tukey's honestly significant difference (HSD): Do the confident level control type I error/ Nanda A. [et al.] //International Journal of Statistics and Applied Mathematics. – 2021. – Vol. 6, No 1. – P. 59-65. – DOI:10.22271/math.2021.v6.i1a.636.
18. Sun Y. et al. A sample selection method specific to unknown test samples for calibration and validation sets based on spectra similarity //Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. / Sun Y. [et al.]. – 2021. – Vol. 258. – P. 119870. – <https://doi.org/10.1016/j.saa.2021.119870>.

Поступила в редакцию 24.05.2024 г.

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF SCOTTS PINE NEEDLES (*PINUS SYLVESTRIS*L.) IN MINSK

A. N. Khokh, V. B. Zvyagintsev

The paper presents the results of a comparative study of Scots pine needles from different districts of the city of Minsk. It has been established that the studied territories are characterized by a wide range of fluctuations in the fluctuating asymmetry index (from 2 to 6), i.e. the influence of anthropogenic factors is assessed from weak to critical levels. It has been proven that deterioration in environmental quality, in addition to disruption of bilateral characteristics, directly affects the morphological and anatomical parameters of needles. With the help of NIR spectroscopy and formal independent modeling of class analogies, classification models were built that allow differentiation of needles according to the level of anthropogenic load. The average accuracy of the developed SIMCA classification model was 85.4±6.2 (%) on the training set and 84.0±4.9 (%) on the validation set. The results obtained can be used in bioindication studies of the quality of the urban environment.

Keywords: Scots pine, needles, morphological and anatomical parameters, fluctuating asymmetry, NIR spectra, SIMCA, anthropogenic factors.

Хох Анна Николаевна

заведующий лабораторией исследования материалов, веществ и изделий Научно-практического центра государственного комитета судебных экспертиз, г. Минск, Республика Беларусь.
E-mail: 1ann1hoh@gmail.com

Звягинцев Вячеслав Борисович

кандидат биологических наук, доцент кафедры лесозащиты и древесиноведения Белорусского государственного технологического университета, г. Минск, Республика Беларусь.
E-mail: mycolog@tut.by

Khokh Anna

Head of the Laboratory of Materials, Substances and Products Research of Scientific and Practical Centre of The State Forensic Examination Committee of The Republic of Belarus,
Minsk, Republic of Belarus

Zvyagintsev Vyacheslav Borisovich – PhD

(Biology), Assistant Professor of the Department of Forest Protection and Wood Science, Belarusian State Technological University,
Minsk, Republic of Belarus